

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 3 (Май-Июнь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 3 (Май-Июнь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўрақулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодидулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

**СУРУНКАЛИ ЮРАК ЕТИШМОВЧИЛИГИ НЕГИЗИДА
РИВОЖЛАНГАН КАРДИОРЕНАЛ СИНДРОМДА TGF- β 1 ГЕНИ
rs1800469 ВА rs1800470 ПОЛИМОРФИЗМЛАРИНИНГ АЛЛЕЛ-
ГЕНОТИП ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ДАВО САМАРАДОРЛИГИГА
ТАЪСИРИ**

Тошева Х.Б.¹, Гадаев А.Г.², Бобоев А.Т.³, Тўрақулов Р.И.²

¹ *Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро, Ўзбекистон*

² *Тошкент тиббиёт университети, Тошкент, Ўзбекистон*

³ *Республика ихтисослашган гематология илмий-амалий тиббиёт маркази,
Тошкент, Ўзбекистон*

Аннотация. Ушбу тадқиқотда сурункали юрак етишмовчилиги (СЮЕ) негизда ривожланган кардиоренал синдром (КРС) мавжуд ўзбек миллатига мансуб беморларда TGF- β 1 генининг rs1800469 ва rs1800470 полиморфизмлари аллел-генотип тарқалиши, уларнинг КРС ривожланиши билан боғлиқлиги ва даво самарадорлигига таъсири ўрганилди. 200 нафар СЮЕ мавжуд бемор (КРС+ n=100, КРС– n=100) ва 40 нафар соғлом назорат текширилди. ПЦР-RFLP усули ва IBM SPSS 26.0 статистик таҳлили қўлланилди. rs1800469 бўйича КРС+ гуруҳида ТТ генотип назоратга нисбатан 2,75 баробар кўп (55% vs 20%; OR=4,9; p<0,001), СС генотип 3,25 баробар кам (20% vs 65%; OR=0,14; p<0,001) учради. rs1800470 да тескари манзара: СС генотип КРС+ да кўпроқ (OR=3,3; p=0,002), ТТ камроқ (OR=0,39; p=0,002). Даво таҳлилида rs1800469 СС генотибли (n=70) беморларда ФС 8,7% (p<0,01), КХБШ 31,3% (p<0,001), 6ДЮС 14,3% (p<0,01); rs1800470 СС генотибли (n=49) беморларда ФС 9,1% (p<0,01), КХБШ 28,8% (p<0,001), 6ДЮС 14,4% (p<0,01) яхшиланди.

Калит сўзлар: TGF- β 1, rs1800469, rs1800470, кардиоренал синдром, генотишлаш, шахсийлаштирилган даво, ўзбек популяцияси.

**АЛЛЕЛЬНО-ГЕНОТИПИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И
ВЛИЯНИЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ПОЛИМОРФИЗМОВ
rs1800469 И rs1800470 ГЕНА TGF- β 1 ПРИ КРС НА ФОНЕ ХСН**

Тошева Х.Б., Гадаев А.Г., Бобоев А.Т., Туракулов Р.И.

¹ *Бухарский государственный медицинский институт, Бухара, Узбекистан*

² *Ташкентский медицинский университет, Ташкент, Узбекистан*

³ *Республиканский специализированный научно-практический медицинский
центр гематологии, Ташкент, Узбекистан*

Аннотация. В исследовании изучены аллельно-генотипические характеристики полиморфизмов rs1800469 и rs1800470 гена TGF- β 1, их связь с развитием КРС и влияние на эффективность лечения у узбекских пациентов с ХСН (n=200) и 40 здоровых лиц. По rs1800469 ТТ встречался в 55%, СС в 20% в группе КРС+ (OR=4,9 и 0,14; p<0,001). По rs1800470 — обратная картина: СС кандидат риска (OR=3,3), ТТ — протективный (OR=0,39). У носителей СС rs1800469 (n=70) ФК снизился на 8,7%, ШОКС на 31,3%, 6МТХ вырос на 14,3% (p<0,001). У носителей СС rs1800470 (n=49) — ФК 9,1%, ШОКС 28,8%, 6МТХ 14,4%.

Ключевые слова: TGF- β 1, rs1800469, rs1800470, кардиоренальный синдром, генотипирование, персонализированное лечение.

**ALLELE-GENOTYPE CHARACTERISTICS AND TREATMENT
EFFICACY OF TGF- β 1 GENE rs1800469 AND rs1800470
POLYMORPHISMS IN CRS**

Tosheva Kh.B., Gadayev A.G., Boboev A.T., Turakulov R.I.

¹ *Bukhara State Medical Institute, Bukhara, Uzbekistan*

² *Tashkent Medical University, Tashkent, Uzbekistan*

Abstract. Allele-genotype characteristics of rs1800469 and rs1800470 TGF- β 1 gene polymorphisms, their association with CRS development and treatment efficacy were examined in 200 Uzbek CHF patients and 40 controls by PCR-RFLP. TT genotype of rs1800469 was 2.75-fold more frequent in CRS+ (OR=4.9; $p<0.001$), CC 3.25-fold less frequent (OR=0.14; $p<0.001$). rs1800470 showed reversed pattern: CC risk (OR=3.3), TT protective (OR=0.39). CC carriers of rs1800469 ($n=70$) showed FC -8.7% , SHOKS -31.3% , 6MWT $+14.3\%$ ($p<0.001$). CC rs1800470 ($n=49$): FC -9.1% , SHOKS -28.8% , 6MWT $+14.4\%$.

Keywords: TGF- β 1, rs1800469, rs1800470, cardiorenal syndrome, genotyping, personalised treatment.

Кириш. Кардиоренал синдром (КРС) — СЮЕ мавжуд беморларнинг 40–50% да учрайдиган ва ўлим хавфини 10–20 баробар оширадиган оғир асорат [1]. TGF- β 1 фиброзни бошқарувчи асосий цитокин бўлиб, rs1800469 ($-509C/T$) промотор зонада жойлашиб транскрипцияни бошқаради; rs1800470 (T29C) аминокислота алмашинуви орқали оксил фаоллигини ўзгартиради [2,3]. Ушбу полиморфизмлар ўзбек популяциясида СЮЕ негизидаги КРС доирасида биргаликда ўрганилмаган [4,5].

Материал ва усуллар. ESC (2023) ва KDIGO (2024) мезонлари асосида 200 нафар СЮЕ мавжуд бемор (КРС+ $n=100$, КРС– $n=100$) ва 40 нафар соғлом назорат жалб этилди. ДНК Qiagen DNA Mini Kit орқали ажратилди. rs1800469 — BstUI, rs1800470 — MaeIII рестрикция ферментлари (RFLP) орқали генотипланди. Барча беморлар 6 ой давомида дапаглифлозин + ААФИ + β -блокатор + МРА асосида стандарт даво олди. Статистик таҳлил IBM SPSS 26.0: χ^2 , OR, 95% CI, t-тест.

Натижалар ва муҳокама.

1. Генотип тарқалиши (1-расм)

1-расм. rs1800469 ва rs1800470 полиморфизмлари генотиплари гуруҳлараро таҳлили (%)

1-жадвал

TGF- β 1 rs1800469 ва rs1800470 полиморфизмлари — аллел-генотип хусусиятлари

Полиморфизм	Генотип/Аллел	КPC+ (%)	КPC- (%)	Назора т (%)	OR	p
rs1800469	TT генотип	55	30	20	4,889	<0,001
	TC генотип	25	20	15	1,889	0,112
	CC генотип	20	50	65	0,135	<0,001
	T аллели	67,5	40,0	27,5	5,489	<0,001
	C аллели	32,5	60,0	72,5	0,183	<0,001
rs1800470	TT генотип	24	38	45	0,386	0,002
	TC генотип	45	44	42,5	1,119	0,477

	СС генотип	31	18	12,5	3,295	0,002
	Т аллели	46,5	60,0	66,25	0,464	0,010
	С аллели	53,5	40,0	33,75	2,154	0,010

Изоҳ: OR — КРС+ ва назорат гуруҳи ўртасида; ТС генотиплар учун OR ишончсиз.

2. rs1800469 генотиплари бўйича даво самарадорлиги (2-расм)

2-расм. rs1800469 генотиплари бўйича даво самарадорлиги динамикаси (* p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001)

2-жадвал

rs1800469 C/T полиморфизми генотиплари бўйича даво самарадорлиги (M±m)

Кўрсаткич	СС (n=70) Олдин	СС (n=70) Кейин	ТТ (n=85) Олдин	ТТ (n=85) Кейин	ТС (n=45) Олдин	ТС (n=45) Кейин

ФС	2,51±0,06	2,29±0,06**	2,55±0,05	2,51±0,05	2,43±0,07	2,30±0,08
бДЮС, м	280,0±11,1	320,0±11,1*	270,4±7,1	299,4±7,1*	298,2±11,9	311,0±11,8
КХБШ, балл	6,7±0,2	4,6±0,2***	6,8±0,2	6,0±0,1***	6,3±0,2	5,9±0,2
Миннесота	52,5±1,4	41,5±1,4***	55,1±1,0	49,1±0,9**	50,6±1,5	45,6±1,5**
ЧҚҚФ, %	49,1±1,4	53,1±1,5*	45,3±0,9	47,4±0,9*	49,9±1,5	50,4±1,5
Креатинин	108,3±5,1	103,4±4,8*	112,5±4,9	109,8±4,7	106,7±5,0	104,2±4,9
Мочевина	7,1±0,4	6,5±0,3*	7,6±0,3	7,3±0,3	6,9±0,4	6,7±0,3
Цистатин-С	1,23±0,07	1,11±0,06*	1,31±0,08	1,25±0,07	1,19±0,05	1,16±0,05
Альбумин	34,2±1,5	37,8±1,4**	33,7±1,2	34,9±1,3*	35,1±1,6	36,4±1,5*

Изоҳ: * $p < 0,05$; ** $p < 0,01$; *** $p < 0,001$.

3. rs1800470 генотиплари бўйича даво самардорлиги (3-расм)

3-расм. rs1800470 генотиплари бўйича даво самардорлиги

динамикаси

3-жадвал

rs1800470 C/T полиморфизми генотиплари бўйича даво самарадорлиги
(M±m)

Кўрсаткич	СС (n=49) Олдин	СС (n=49) Кейин	ТТ (n=62) Олдин	ТТ (n=62) Кейин	ТС (n=99) Олдин	ТС (n=99) Кейин
ФС	2,54±0,0 6	2,31±0,05* *	2,60±0,0 5	2,50±0,06	2,46±0,07	2,34±0,07
бДЮС, м	278,5±10 ,9	318,5±10,8 **	269,8±8, 2	296,5±7,5*	292,4±11, 2	307,6±11,5 *
КХБШ, балл	6,6±0,2	4,7±0,2***	6,9±0,2	6,1±0,2**	6,4±0,3	5,9±0,2*
Миннесот а	53,1±1,5	42,0±1,3** *	54,7±1,2	48,9±1,1** *	51,0±1,6	46,0±1,5**
ЧҚҚОФ, %	48,9±1,3	52,8±1,4*	45,1±0,9	47,5±0,9*	49,7±1,5	50,6±1,4
Креатинин	107,9±4, 8	103,6±4,5*	113,0±5, 0	110,2±4,9	106,0±4,7	103,9±4,8
Мочевина	7,0±0,4	6,6±0,3*	7,5±0,3	7,2±0,3	6,8±0,3	6,6±0,3
Цистатин- С	1,22±0,0 6	1,10±0,05*	1,30±0,0 7	1,25±0,06	1,18±0,05	1,15±0,05
Альбумин	34,5±1,4	38,0±1,3**	33,9±1,3	35,1±1,2*	35,0±1,5	36,2±1,5

Изоҳ: * $p < 0,05$; ** $p < 0,01$; *** $p < 0,001$.

Хулоса

1. rs1800469 да ТТ генотип КРС+ учун хавф (OR=4,9; p<0,001), СС — химоя омили (OR=0,14; p<0,001).
2. rs1800470 да тескари: СС генотип хавф (OR=3,3), ТТ — химоя омили (OR=0,39) — ўзига хос патогенетик механизм.
3. Иккала полиморфизм учун СС генотипли беморларда дапаглифлозин асосидаги даво самарадорлиги энг юқори (КХБШ ~30%, 6ДЮС ~14%; p<0,001).
4. Ушбу полиморфизмларни шахсийлаштирилган даволаш алгоритмига киритиш тавсия этилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Deng Z., Fan T., Xiao C. et al. TGF- β signaling in health, disease, and therapeutics. *Signal Transduct Target Ther.* 2024;9(1):61.
2. Lan H.Y. Diverse roles of TGF- β /Smads in renal fibrosis and inflammation. *Int J Biol Sci.* 2011;7(7):1056–67.
3. Martelossi Cebinelli G.C. et al. TGF- β 1 functional polymorphisms: a review. *Eur Cytokine Netw.* 2016;27(4):81–89.
4. Kumar P. et al. TGF- β 1 (C509T, G800A, T869C) gene polymorphisms and risk of ischemic stroke. *Ann Indian Acad Neurol.* 2017;20:5–12.
5. Malinowski D. et al. TGF- β 1 and TGF β R2 Gene Polymorphisms in Patients with Unstable Angina. *Biomedicines.* 2023;11(1):155.
6. Hatamizadeh P. et al. Cardiorenal syndrome: pathophysiology and clinical management. *Nat Rev Nephrol.* 2013;9(2):99–111.
7. Mai M. et al. TGF- β 1 Polymorphisms and Chronic Kidney Disease — Meta-Analysis. *Front Genet.* 2020;11:79.
8. Frangogiannis N.G. Transforming growth factor- β in myocardial disease. *Nat Rev Cardiol.* 2022;19(7):435–455.
9. Junho C.V.C. et al. Cardiorenal syndrome: long road between kidney and heart. *Heart Fail Rev.* 2022;27:2137–2153.

10. Hanna A. et al. The role of Smad signaling cascades in cardiac fibrosis. *Cell Signal*. 2021;77:109826.